

CHAPITRE 5 : Les impromptus scientifiques : nouvelles formes de rencontres art-science

DOI : 10.5281/zenodo.10932989

Rivière Gaëtan

Laboratoire LCC, Avignon Université
gaetan.riviere@cnac.fr

Orcid : 0009-0002-9983-3338

Grison Pauline, Galli David, Triquet Éric

Centre Norbert Elias, Avignon Université

pauline.grison@univ-avignon.fr, david.galli@univ-avignon.fr eric.triquet@univ-avignon.fr

Orcid :

Grison, P. : 0009-0002-1554-1179

Triquet, E. : 0000-0002-1945-0736

Galli, D. : 0009-0002-0516-5851

Résumé : Les impromptus scientifiques sont des dispositifs qui réunissent un chercheur et un comédien à travers une présentation publique mise en scène. Notre étude interroge ce type de spectacle qui embarque les questions, hypothèses, imaginaires et savoirs proposés par le scientifique mais aussi les apports du comédien et du spectacle vivant en général, jusqu'à opérer une rupture avec la conférence académique.

Abstract: The 'impromptus scientifiques' are performances that bring together a researcher and an actor in a staged public presentation. Our study examines this type of performance, which takes on board the questions, hypotheses, imaginaries and knowledge proposed by the scientist, but also the contributions of the actor and live performance in general, to the point of breaking away from the academic lecture.

1. INTRODUCTION

La rencontre des sciences et des arts, n'est pas nouvelle et a connu des formes très variées au fil des siècles. Mais sans être incongrue, celle-ci n'a rien d'évident (De La Broise, Morelli, 2022 : 341). D'après Marie-Christine Bordeaux trois figures principales se dégagent : la confrontation, la convergence et l'hybridité (Bordeaux, 2022 : 353). La confrontation est fondée sur l'idée d'une opposition – notamment entre raison sensible et rationalité scientifique – perçue par les acteurs comme la condition première d'un choc susceptible de déclencher nouveauté et originalité. La figure de la convergence à l'inverse serait quant à elle fondée sur un principe de similitude lié à un projet commun (comprendre et interpréter le monde). La troisième figure, l'hybridité, ne se présenterait pas comme une synthèse des figures précédentes, mais comme la création de nouvelles identités. Il s'agira de repérer comment positionner le dispositif étudié – l'impromptu –, en tenant compte du fait que chaque création est susceptible d'évoluer dans le temps et dans l'espace.

De ce point de vue, le spectacle vivant apparaît depuis quelques années comme le lieu d'une rencontre renouvelée sur scène des sciences et du théâtre. Aux côtés d'autres formes il ambitionne de créer une relation différente avec les publics, notamment avec ceux qui se détournent des cadres traditionnels de la culture scientifique. Le théâtre, dispositif traditionnel de la culture légitime et de l'éducation populaire, devient dès lors un lieu où peut s'élaborer, avec une plus grande liberté et une plus grande créativité, une offre de médiation inédite, espace hybride révélant des « liens mobiles » entre science et création artistique (Galli, Levy-Leblond, 2021).

Créés par la Compagnie N+1 en 2014, les impromptus scientifiques sont des dispositifs qui réunissent un chercheur et un comédien à travers une présentation publique mise en scène²³. Le but, selon leurs promoteurs, est de « transmettre les travaux d'un chercheur de manière sensible et incarnée » et de « faire tenir ensemble un propos scientifique et une approche poétique ». Il ne s'agit à proprement parler ni de conférences, ni de présentations magistrales. Ici chaque chercheur est invité à inventer, avec un artiste, une forme ludique et particulière de rencontre avec le public sur un sujet de son choix. Elle est conçue et préparée en amont lors de plusieurs réunions entre le scientifique et le comédien. À la suite de l'impromptu, un temps de discussion et d'échange avec le public est proposé. La présentation est scénarisée autour d'une mise en récit dont l'intrigue est couplée à un questionnement scientifique.

Notre étude se propose de voir comment le récit se nourrit des questions, hypothèses, savoirs proposés par le scientifique, comment il embarque – ou non – son imaginaire de chercheur. En retour il s'agit de repérer comment les dimensions créatives propres au spectacle vivant façonnent l'impromptu et introduisent une rupture avec la conférence académique. Au-delà de la mise en récit, quelle place est accordée à l'émotion, la poésie, l'humour ? Quels leviers du spectacle vivant sont activés ? Comment le public est-il associé, quelle forme d'interaction est mise en place pendant et après le spectacle ?

Pour accéder à ces informations nous nous intéresserons dans un premier temps au contexte de la genèse de ces créations. Comment sont-elles nées, comment ont-elles pris forme, sur quelles bases s'est installé le dialogue entre le comédien et le chercheur ?

Nous convoquons une démarche de type ethnosociologique qui se nourrit de l'approche biographique. Celle-ci s'appuie sur le recueil et l'analyse de discours sur les pratiques au travers du récit de vie des acteurs (Bertaux, 2010). Elle nous permet d'accéder aux déterminants des choix arrêtés lors de la phase de co-conception de l'impromptu. Nous nous appuyons ici sur le travail de Boudier et Déchery (2022) concernant les hybridations entre recherche et création lors de conférences performées. Il vise à

²³ En 2023, pas moins de 11 impromptus sont actuellement en tournée, avec une grande diversité de disciplines scientifiques représentées : on retrouve les mathématiques, les neurosciences, les sciences du vivant, la physique, mais aussi la sociologie, etc.

comprendre comment dévoiler et partager un processus de recherche sur une scène ou un plateau : au moyen de quels dispositifs sensibles ? Pour générer quelles expériences de pensée singulières ?

Notre recueil de données est basé sur deux entretiens semi-directifs conduits auprès de chacun des binômes comédiens/scientifiques. En effet, deux impromptus ont retenu notre attention :

- « Supraconducteur » : un impromptu sur la mécanique quantique, et plus particulièrement la supraconductivité, mettant en scène le comédien Mickaël Chouquet et le chercheur en physique quantique au CEA Paris-Saclay Hugues Potier ;
- « Quand les neurones applaudissent » : un impromptu sur les situations de désynchronisation des neurones, à l'origine par exemple de l'épilepsie, mobilisant le comédien Balthazar Daninos et le neurobiologiste Antoine Depaulis de l'institut des neurosciences de Grenoble.

2. LES IMPROMPTUS COMME DISPOSITIF DE MÉDIATION

2.1 Une création inscrite dans le temps long

Afin de comprendre le processus de création de ces spectacles, nous avons cherché à déterminer ce qui avait permis la rencontre entre les scientifiques et les artistes. Dans les pages qui suivent, les citations directes correspondent aux verbatims des deux entretiens cités.

La première collaboration entre les scientifiques et la compagnie N+1 a eu lieu lors des « campements scientifiques » organisés chaque année à Apt par le Vélo-théâtre. Alors qu'Hugues Potier se trouve à animer une « balade quantique » accompagné d'une poétesse, Antoine Depaulis intègre un espace de médiation où, face à des questions incongrues (« comment ça marche dans le cerveau quand on a une idée dans la tête ? Ou quand on a un mot sur le bout de la langue ? »), il imagine avec le public un protocole non conventionnel pour y répondre. Ces campements scientifiques, sortes de laboratoires artistiques de la médiation scientifique sont caractérisés par leur durée éphémère, leur événementialité. Elles donnent lieu à des rencontres amenées à se poursuivre, sous forme de « conférences gesticulées » et d'« impromptus ». Cet engagement dans un processus long de création nous interroge dès lors sur les raisons singulières des chercheurs et comédiens impliqués.

La première raison est exprimée dans les récits recueillis auprès des scientifiques qui dévoilent une sensibilité à l'art. Alors qu'Hugues Potier fait « partie d'un orchestre », Antoine Depaulis admet avoir pratiqué diverses formes artistiques durant sa jeunesse, du théâtre au clown. De leur côté, Balthazar Daninos et Michaël Chouquet nourrissent tous deux une curiosité personnelle pour les sciences qui les a conduits à créer le groupe N+1, entre théâtre et recherche, et à se faire initiateurs de rencontres avec les chercheurs.

2.2 Une écriture à deux voix

L'impromptu se fonde sur un travail coordonné qui commence par une plongée dans l'espace-temps du laboratoire, où le chercheur dévoile sa recherche et pose déjà les prémisses de l'impromptu. Dès cette étape, la co-écriture commence car, comme l'exprime Balthazar Daninos, le chercheur a « une petite idée derrière la tête d'une chose qu'il aimerait [...] raconter. » De là, une conversation s'engage. Partant de cette plongée dans la vie du chercheur, le groupe N+1 propose des pistes de dispositifs scéniques qui permettent de parler aussi bien du thème que du chercheur lui-même. Antoine Depaulis souligne sa volonté de repenser l'entreprise de médiation à travers une approche où le travail artistique ne viendrait pas illustrer les propos du chercheur, mais porter un discours où les voix se mêlent : une présentation aussi bien scientifique qu'artistique.

Dès lors, une relation particulière se noue entre les deux protagonistes, faite de respect, d'équité et de confiance en la capacité de chacun à aller sur le terrain de l'autre. Si la trame scientifique demeure à charge du chercheur, les duos se lancent dans un processus d'aller-retour d'écriture des textes, de co-construction, où « on ne sait plus à un moment qui a nourri l'autre » comme peut l'expliquer Antoine

Depaulis. Le spectacle, « très inspiré de la réalité » selon Michaël Chouquet, est aussi une « forme de retraversée » du processus de création. C'est le récit d'une rencontre entre un chercheur et un « néophyte » qui se fait le « relais du spectateur » et se réjouit de partager ce qu'il a réussi à comprendre. Les propositions des scientifiques sont intégrées mais toujours discutées afin que le spectacle – tout en étant une production du groupe N+1 dont la dimension artistique est reconnue – ait un contenu et une forme qui dise quelque chose du chercheur (de sa démarche, de son questionnement, de son rapport à la science). De ce processus vient la difficulté de définir ces impromptus tant la création épouse les singularités des co-auteurs. Si les rôles restent clairs pour les deux duos, ce travail commun où chacun nourrit l'autre amène artistes et chercheurs à transformer leur identité.

2.3 Transmettre une posture de recherche plutôt que des savoirs

Pour Michaël Chouquet, « il ne s'agit pas de vulgariser des contenus, il s'agit de rendre sensible, une démarche, une personne et son terrain, le terrain qu'il arpente et manipule ». Mais si les contenus ne sont pas au centre de ces impromptus, ils sont diffusés de manière incidente, car ils sont le véhicule nécessaire pour rendre tangible la démarche scientifique. La physique, les neurosciences comme les mathématiques sont des moyens d'ancrer le discours de la méthode dans un univers sensible, et il y a quelques prérequis incontournables. Comme l'indique Hugues Potier dans son entretien, « difficile de parler de supraconductivité sans savoir ce qu'est un conducteur... ». S'il y a « plein de contenus qui sont transmis », pour reprendre les propos de Balthazar Daninos, la commande première n'est pas « pédagogique », car celle-ci pourrait même être « rebutante » pour un public venu voir du théâtre. Antoine Depaulis pour sa part voit dans les impromptus une manière de « parler de recherches, de l'humain, du chercheur ou de la chercheuse, qui fait sa recherche et se pose des questions, qui utilise des méthodologies, qui fait des hypothèses ». Au centre de la démarche s'inscrivent alors deux éléments entremêlés : la singularité du chercheur et ses questionnements.

Le partage de la pratique du chercheur permet ainsi d'opérer une médiation de la démarche scientifique en s'inscrivant dans les courants épistémologiques où la méthode et le processus d'enquête compte au moins autant que les résultats. Ainsi les membres du groupe N+1 et les scientifiques associés décident d'insister sur les questionnements, les hypothèses ou les outils méthodologiques que peuvent mobiliser par la suite les spectateurs. À l'opposé du résultat qui donne cette impression d'immobilisme, Antoine Depaulis insiste sur la réalité de la démarche scientifique, faite de questionnement, de tâtonnement, d'erreurs, d'expérimentations, de sérendipité. Ce pas de côté permet de souligner la part d'invention, de création dans la recherche, qui n'est pas propre au chercheur, mais aussi partagée par l'artiste. À son image, le chercheur, sujet vivant et sensible, oriente son regard. Ce spectacle devient dès lors une « histoire émotionnelle du savoir » (2019), pour reprendre l'expression de Françoise Waquet (2019), qui cherche à rendre à l'humain sa place dans la production scientifique : « on n'est plus un professionnel qui raconte ce qu'il fait, mais un être humain qui raconte sa recherche » nous dit Antoine Depaulis dans son entretien.

2.4 Quel rapport aux savoirs ?

Ces choix scéniques, cette « mise en scène de la recherche », force à quelques compromis dans la scientificité. Hugues Potier explique que « quelques fois [ils prennent] aussi quelques libertés sur la rigueur scientifique ». En face de l'impromptu, ce ne sont pas des étudiants qui cherchent une parole professorale, et le raccourci « ne prête pas en conséquence ». On est plus proche des « leçons de chose » qui inauguraient les matinées des écoliers au XX^e siècle, comme le dit Antoine Depaulis. Le recentrage sur la méthode permet une liberté plus grande sur le discours scientifique. Lui-même le reconnaît, ce qui est présenté est plus simple que les processus étudiés. Cependant, cette distorsion par le langage poétique n'empêche pas l'impromptu d'être à jour quant aux connaissances actuelles et surtout non dogmatique, en ce qu'il présente plusieurs approches du sujet. Aussi, l'impromptu se renouvelle aux grès des évolutions des connaissances.

Si le texte dramatique se veut intemporel, la tension propre à la dimension scientifique l'incite à être réécrit, renouvelé. Le texte se trouve alors entre deux temporalités : celle de la représentation qui fixe à un instant présent le cadre des connaissances, et celle de l'écriture qui évolue. « C'est une forme qui suit la connaissance » martèle Antoine Depaulis, qui cherche à intégrer aussi bien les processus que l'évolution de la recherche et les débats scientifiques. Ainsi la co-création tend à devenir un processus diachronique, en perpétuelle évolution, dont son étude demande à être actualisée au fil des représentations.

Nous nous proposons à présent d'examiner comment la dimension créative du spectacle vivant opérationnalise et donne une forme à ce projet de médiation.

3. LES IMPROMPTUS COMME SPECTACLE SCIENTIFIQUE

3.1 Un dispositif scénique et dramaturgique

Hugues Potier indique dans son entretien : « j'ai eu envie que ce qu'on allait faire ce soit d'abord un spectacle, et pas d'abord de la vulgarisation scientifique », affirmant sa volonté d'aller au-delà des formes classiques de la médiation scientifique. Antoine Depaulis souligne aussi que l'impromptu est un vrai « spectacle » avec une valeur esthétique, et non une simple variation de la médiation scientifique. Ainsi, la mise en œuvre des codes du théâtre, les leviers de la dramaturgie et les atouts de la scénographie apparaissent tout aussi importants dans les impromptus.

Une trame narrative organise les propos, les gestes et les interactions créant un cadre qui accueille le scientifique et son discours, ménage une place pour le comédien et engage le public. La scénographie est en effet centrale dans les deux impromptus étudiés. Si une scène est le plus souvent présente, elle prend de nouvelles formes : centrale, allongée, déconstruite, etc. Hugues Potier et Michael Chouquet insistent sur la phase essentielle de création en atelier, présente dans le nom même de la Compagnie— les Ateliers du spectacle N+1 — qui permet de « fabriquer un théâtre où le dispositif scénographique va avoir une place vraiment importante » (Potier et Chouquet année : page).

Cet espace de représentation mis à disposition du chercheur est animé par des accessoires, — comme les ampoules d'Antoine Depaulis qui constituent un chemin à suivre — et/ou des déplacements plus ou moins erratiques sur la scène. Le discours peut prendre place aussi bien dans un décor aux allures de laboratoire de physique ancien (dans *Supraconducteur*) que dans un environnement symbolique et onirique (dans *Quand les neurones applaudissent*). Ces choix scénographiques montrent le décalage opéré de la science en un lieu qui n'est plus le sien, propice aux rêveries.

La dimension évolutive s'exprime dans l'importance donnée à l'écriture de plateau. Comme le dit Hugues Potier, « j'ai l'impression qu'un peu par hasard, ou par jeu parfois, on ajoute ou on enlève des choses et on se rend compte que ça marche bien, et du coup on le garde pour la fois suivante ». Cette écriture de plateau est aussi une écriture du présent de l'impromptu, qui répond à un besoin d'efficacité de celui-ci. Hugues Potier poursuit dans son entretien : « quelques petits trucs scéniques qu'on a changés aussi, pour l'efficacité, quelques manières de faire ». Comme Antoine Depaulis et Balthazar Daninos, la réaction des spectateurs — ou leur inaction — amène les deux protagonistes à imaginer de nouvelles manières de dire ou de faire, à l'image des dramaturges ou metteurs en scène. S'ils insistent sur le fait que « toute improvisation est préparée en amont », elle est surtout une ouverture à l'inattendu, au surgissement, venant de sa rencontre avec le public. L'expérience de clown d'Antoine Depaulis lui a appris à se préparer aux accrocs des représentations : un public qui ne réagit pas, ou un enfant trop excité. Face à ces imprévus, il improvise avec le public, parfois avec humour : « le gamin qui ne bouge pas, c'est un neurone dormant ». Cette réactivité crée une plus grande complicité avec les spectateurs. Mais elle est aussi le témoin d'un théâtre qui engage les spectateurs et s'autorise à bousculer les formes habituelles de la conférence, par une écriture artistique qui laisse une place inattendue à la poésie et aux émotions.

3.2 Une mise en scène poétique de la science

Selon Antoine Depaulis, dans l’impromptu, « il y a des symboles, chose que l’on s’interdit parfois dans le langage scientifique. » Il souligne alors la différence fondamentale entre le texte de conférence et cette dramaturgie scientifique. Le propos y est déformé, imagé, transformé pour correspondre aux canons attendus par un public qui se rend au théâtre. Ainsi, la tension se crée entre le langage imagé et poétique de l’art et l’objectivité scientifique. Mais cette tension est ici un adjuvant de la création. Pour Antoine Depaulis encore dans son entretien, « la poésie manipule des symboles pour parler de choses parfois intimes », elle est ce langage de la virtuosité, de l’art, qui permet d’appréhender son objet au-delà des mots, dans les silences, les non-dits. Se démarquant dès lors de l’écriture normée et univoque du scientifique, cette poésie s’incarne dans les accessoires symboliques de la science. Si elle prend la forme analogique d’objet de science dans un grand nombre d’impromptus, elle peut se faire objet métaphorique, comme l’ampoule, symbole de l’idée et de l’innovation. Cependant, Antoine Depaulis le note : « on n’est pas dans le numérique, on n’est pas dans la « techno » pour parler d’un truc scientifique ». Le choix du poétique ancre la science dans un imaginaire autre, plus humain. Ce décalage face aux pratiques contemporaines montre la volonté de repenser un nouveau cadre du discours de science ou la communication et l’émotion se combinent harmonieusement. Les émotions permettent d’engager les spectateurs dans le spectacle, elles peuvent prendre diverses formes. Nous avons repéré ici la compassion et le rire.

Le cas de la compassion est particulier au spectacle *Quand les neurones applaudissent* où l’épilepsie est évoquée. Comme le dit Antoine Depaulis : « pratiquement tout le monde connaît un épileptique autour de soi, même si on n’en sait pas beaucoup plus, qu’on a des *a priori* ». Ainsi, il repère dans la salle un changement lorsqu’il évoque ce sujet, entre certains spectateurs qui se reconnaissent dans ce propos, ou reconnaissent un proche. Le cas de l’épilepsie est intéressant car il est, selon le neuroscientifique, un sujet en vogue, qui intéresse les spectateurs malgré quelques tabous dans l’espace public. Parler de maladie engage l’empathie des spectateurs, même si ce n’était « pas voulu au départ ». Si Antoine Depaulis imagine que ça peut être « un effet théâtral ou une manière de créer de l’émotion dans le spectacle » et qu’il reconnaît le caractère attractif du sujet, il cherche à aller au-delà de cette empathie, ne pas en user, en engageant d’autres formes émotionnelles comme l’humour.

Le rire est aussi une manière d’être au public, de l’engager et de former une relation avec lui. L’humour peut être présent dès l’écriture même du spectacle, où les effets comiques sont présents, à l’instar de Balthazar Daninos qui se fait assommer. Comique de mots et comique de geste sont présents. Cependant, Antoine Depaulis nuance dans son entretien « on n’est pas dans une démarche comique, mais l’humour est quand même toujours un peu latent. ». Le rire arrive, mais ne fonctionne pas toujours de la même manière. Si l’écriture de plateau est importante, Antoine Depaulis et Balthazar Daninos n’essaient pas de répéter ce qui a pu faire rire. Mais ce décalage est accepté et fait partie des codes – mouvants – de l’impromptu, différents de ceux de la médiation traditionnelle. Pour Hugues Potier, le recours à l’humour crée un espace de convivialité qui permet de lever certaines inhibitions et d’engager plus naturellement la conversation.

3.3 L’interactivité avec le public, caractéristique essentielle des impromptus

Que ce soit par la scénographie ou l’interpellation directe, l’engagement du public est au cœur du dispositif théâtral des impromptus. L’espace scénique en lui-même est en effet pensé, pour plusieurs impromptus, en dehors des cadres classiques du théâtre à l’italienne. Dans le spectacle *Quand les neurones applaudissent*, les comédiens évoluent dans un espace sans scène, qui déconstruit la séparation physique avec le public. Au-delà des spectacles étudiés, un autre impromptu, *En vigueur !* est cité par Balthazar Daninos, comme exemple de cette réflexion scénique. Le scientifique se trouve sur une scène allongée où les publics sont disposés de part et d’autre. Évoluant au milieu de ce public, il l’engage aussi bien par sa présence, ses mouvements, mais aussi sa dramaturgie.

Si l’espace liminaire est interrogé par la forme scénique qui fait parfois avancer le comédien au plus proche des spectateurs, il peut aussi décider de faire fi de l’espace liminaire par un dialogue engagé

avec le public. Antoine Depaulis dialogue avec le spectateur, réagit avec le public, car il lui demande de s'engager physiquement. En effet, un des éléments clés du spectacle est la demande adressée aux spectateurs d'applaudir en rythme. Le public se met alors à applaudir afin d'expérimenter de manière sensible la théorie évoquée par le scientifique. Cette mise en mouvement transforme les spectateurs en « assemblée de neurones ». Ils sont donc inscrits directement dans la pièce. Cette mise en acte vise aussi bien une intégration des publics dans la dramaturgie, qu'une expérience sensible particulière se jouant des codes de la conférence.

Au-delà de la mise en mouvement du public, la conversation avec le public fait partie intégrante du spectacle. Elle n'est pas seulement un moment d'échange ou un bord de scène, mais constitue une partie collaborative vers laquelle l'écriture est tournée. Comme l'indique ici Balthazar Daninos : « La rencontre après, avec le chercheur et l'artiste, elle fait partie de la proposition ». Cette rencontre participe à l'identité génétique de ces impromptus. Si on retrouve dans cet échange questions/réponses un trait fondamental de la médiation scientifique, il est ici plus long et moins formel : « la discussion peut durer une heure et demie, alors qu'après la conférence, ça dure dix à vingt minutes. ». Ainsi, comme cette discussion constitue la fin du spectacle, tout le récit doit préparer cette rencontre.

Balthazar Daninos souligne la possibilité d'économie du texte en orientant les questions futures. Dès lors, « on peut être [...] mystérieux, on peut ne pas tout comprendre de l'impromptu, car après on pourra poser des questions ». Les explications laissent potentiellement quelques mystères, éclaircis lors de l'échange, permettant de garder un texte au contenu plus léger en termes de quantité d'informations données.

Si l'échange s'étire parfois sur un temps long, c'est parce que les spectateurs s'autorisent plus facilement à interroger les scientifiques, grâce certainement à l'atmosphère conviviale mise en place tout au long du spectacle. La mise en mouvement des spectateurs qui ont applaudi dans l'impromptu sur les neurones ont vécu dans leurs corps l'expérience sensible de la recherche. Cela est de nature à créer un sentiment de décalage par rapport à la parole scientifique et à la figure du chercheur. Ce ne sont pas de « simples spectateurs » comme le dit Antoine Depaulis, il y a une complicité plus forte car « ils ont été des neurones et des chercheurs. ». Ce décalage se fait aussi par la volonté de sortir d'une posture professorale et dogmatique. Si les codes du théâtre portent ce décalage, la volonté de montrer différentes théories, de parler du tâtonnement de la recherche et de jouer avec l'erreur donne une nouvelle perspective sur le rapport à la connaissance académique. Antoine Depaulis refuse d'« être intimidant », ne souhaitant pas créer la peur de poser une « question idiote », autorisant à ne « pas avoir bien compris ». Cette complicité induit un échange d'une grande qualité où, selon ses mots, les « questions vont vachement loin ».

4. CONCLUSION

Nous avons esquissé une exploration de ce que peut être la forme théâtrale de l'impromptu scientifique. La place du public y apparaît effectivement centrale, mais dans une relation renouvelée, plus naturelle, plus directe, et plus intime. Nous avons souligné l'importance de la singularité des chercheurs et des artistes qui s'engagent dans ce processus artistique, la nécessité d'entremêler deux voix, celle du scientifique et celle du comédien, l'ancrage dans une approche artistique. Il se dessine l'image d'une médiation jouant avec ses propres codes, entre appropriation d'un langage scientifique et usage de leviers dramaturgiques, en évolution constante. Chaque composante de la relation semble se nourrir de l'autre dans le respect des spécificités respectives. Tout est pensé ici pour imaginer une situation de spectacle et de médiation qui s'entremêlent et se portent mutuellement, où la scène se fait laboratoire, lieu d'échange, de réflexion, de co-construction.

Cela nous renvoie aux propos de Jean-Marc Lévy-Leblond (1989) – relevés récemment par Patrice de La Broise et Pierre Morelli – qui nous dit de ne pas chercher à assimiler, et encore moins à fusionner art et science. De leurs différences naît une tension – la rencontre – laquelle gagnerait à être rejouée, tant dans ses modalités que dans la distribution des rôles du scientifique et de l'artiste. Mais si l'artiste, comme le scientifique, cherche, explore, évalue, façonne et expérimente, chacun est invité à se « défocaliser » et à se détacher de ses routines propres en les interrogeant (De La Broise, Morelli, 2022 : 344) ; et à renouveler ses questionnements en favorisant la mise en récit au sein de leur création commune.

Ce processus de création transforme le chercheur comme le comédien. On voit convoquée la figure saltimbanque par Antoine Depaulis, qui a côtoyé l'art du clown dans sa jeunesse. Le saltimbanque est celui qui s'approprie les normes, qui les défie, les franchit. L'artiste-chercheur reste-t-il un chercheur comme les autres ? Pas selon Antoine Depaulis, qui dit ne plus pouvoir faire des « conférences classiques » ; ni selon Hugues Potier, qui « ne peut pas s'empêcher de refaire un peu des parties du spectacle » dans ses cours de Master 2. Exit les supports visuels classiques de la présentation scientifique, pour revaloriser l'oralité, les artéfacts, l'humain et ses émotions. Toutefois, cette incarnation de la figure du saltimbanque leur offre de nouvelles lunettes pour interroger et d'une certaine façon désacraliser les modalités de la transmission des sciences. Par ailleurs, ils trouvent au travers des impromptus l'opportunité de porter un regard réflexif sur leur activité de passeur de savoirs, non plus centrée sur ces derniers mais sur leur démarche, leur expérience intime de la recherche nourrie d'intuitions, de doutes, d'espoirs fugaces, de surprises, de renoncements.

Bibliographie

- Bertaux, D., (2010). *Le récit de vie*, Paris : Armand Colin.
- Bordeaux M.-C., (dir.) (2012). « Entre arts et sciences », *Culture et musées*, 19.
- Bordeaux, M.-C., (2022). « Les nouvelles configurations des relations entre milieux scientifiques et milieux artistiques dans les dispositifs et projets art-science : promesses et impensés ». *Questions de communication*, 41, 349-368.
- Boudier, M. ; Dechery, C., (2021). « Performer Les Savoirs, ou comment en finir avec le congrès », Quel congrès voulons-nous ? . Actes de colloque. Paris : L'Harmattan.
- De La Broise, P. ; Morelli, P., (2022). Repenser la médiation au prisme de l'art et des sciences sociales. *Questions de communication*. 41, 341-348.
- Galli, D. ; Levy-Leblond, J-M (dirs.), (2021). « Liens mobiles », *Alliage*, n°82.
- Levy-Leblond J.-M., (1989). « Sur le pont des arts », dans S. Alix, P. Piorico (coord.), *Art Sciences et techniques : quels liens nouveaux ?* Atelier E, CCSTI Thionville, Région Lorraine, 29-46.
- Martin-Juchat F., (2012). « Mettre en scène la coopération entre arts et sciences. Le cas de la biennale "Rencontres-i" », *Culture & musées*, 19, p. 43-66.
- Triquet, É., (2009). « Arts, sciences et technicités ; un mariage à trois controversé (introduction) », In : J.L. Martinand, É. Triquet, (éds.), Actes des XX^{èmes} Journées Internationales sur la Communication, l'Éducation et la Culture scientifiques, techniques et Industrielles, Chamonix : 26-28 mai 2009.
- Waquet, F., (2019). *Une histoire émotionnelle du savoir. XVIIe-XXIe siècle*, Paris : CNRS Éditions.